

تحسين التموضع ووضع الخرائط المتوائمة للروبوت بالإعتماد على خوارزمية ضبط حزمة جديدة

م.ماهر النديوي⁽¹⁾

د.م.محمد مازن محاييري⁽²⁾

د.م.رانوف حمدان⁽³⁾

الملخص

تطورت عملية بناء البنى ثلاثية الأبعاد خلال العقد الأخيرين، وسواء كانت على النطاقات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، فإن عملية ضبط الحزمة (Bundle Adjustment) تلعب دوراً مهماً في هذه العملية، خاصة في التموضع ووضع الخرائط المتوائمة (SLAM)، والتي تتطلب دقة وسرعة في الأداء لنجاح الروبوت في مهمات الملاحة ضمن البيئة غير المعروفة مسبقاً. على الرغم من أن عملية ضبط الحزمة تعمل على تحسين معاملات الكاميرا والنقاط ثلاثية الأبعاد كخطوة نهائية مهمة جداً، فإنها تعاني من متطلبات الذاكرة والكفاءة في إعادة البناء ضمن النطاقات الواسعة جداً. يستخدم التحسين متعدد الأهداف (MOO) في مجالات شتى لحل مختلف المشاكل الهندسية الواقعية. تعد خوارزمية MOPSO من أهم الخوارزميات التطورية المستخدمة في الأمثلة متعددة الأهداف، تعتمد خوارزمية MOPSO بشكل أساسي على قياس مسافة الحشد (crowding distance) للمفاضلة بين الحلول حيث أنها تساعد في قياس توزيع الحلول على كامل فضاء البحث مما يساعد في زيادة قدرة الخوارزمية على الاستكشاف (exploration)، إلا أنها لا تسمح للخوارزمية الاستكشاف بشكل كافي كونها لا تأخذ اتجاه الاستكشاف بعين الاعتبار. وكذلك فإن MOPSO تبدأ بحثها بشكل عشوائي دون أي معرفة مسبقة عن فضاء البحث وهو ما يعد غير عملي في بعض التطبيقات التي نستطيع فيها تخمين قيم ابتدائية للحلول مثل ضبط الحزمة. في هذا البحث، تم تقديم خوارزمية جديدة لضبط الحزمة تعتمد على خوارزمية MOPSO هجينة، حيث أنها تستثمر التقنيات المستخدمة في خوارزميات التحسين التقليدية مثل RADAM وتقنيات تخمين الخطأ الأصغر (LSE) الأخرى لتحسين حركة حلول MOPSO، وأظهرت النتائج أن الخوارزمية المقترحة تساعد في تحسين أداء خوارزمية SLAM بشكل ملحوظ خلال تطبيقها على مجموعات بيانات واقعية.

الكلمات المفتاحية: التموضع ووضع الخرائط المتوائمة، الأمثلة متعددة الأهداف، خوارزمية أمثلة سرب الجسيمات هجينة، ضبط الحزمة.

⁽¹⁾ مهندس في قسم هندسة الحواسيب والأتمتة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق.

⁽²⁾ استاذ مساعد في قسم هندسة الحواسيب والأتمتة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق.

⁽³⁾ مدرس في قسم هندسة الحواسيب والأتمتة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق.

Improving the Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) for robot based on novel bundle adjustment algorithm

Eng.Maher Alndiwee⁽¹⁾

Dr.Eng. Mohmad Mazen Almhairi⁽²⁾

Dr.Eng.Raouf Hamdan⁽³⁾

Abstract

3D reconstruction has been developing during the last two decades, from moderate to medium and to large scale. It's well known that bundle adjustment plays an important role in 3D reconstruction, mainly in Simultaneously Localization and Mapping (SLAM), Which requires accuracy and high performance for the success of the robot in navigation missions within previously unknown environments. While bundle adjustment optimizes camera parameters and 3D points as a non-negligible final step, it suffers from memory and efficiency requirements in very large-scale reconstruction. Multi-objective optimization (MOO) is widely used for solving various engineering real-life problems. MOPSO is regarded as one of the states of the art for meta-heuristic MOO. MOPSO has adopted the concept of crowding distance as a measure that can leverage the characteristics of the distribution of solutions in the search space and provide a high level of exploration. However, this method is not sufficient to effectively explore the search space because it ignores the direction of the exploration. In addition, MOPSO starts the search from a fully randomly initialized swarm without taking any prior knowledge about the searching space into account which is considered impractical in applications where we can estimate initial values for solutions like bundle adjustment. In this paper, we introduced a novel bundle adjustment algorithm based on hybrid MOPSO that takes advantage of the traditional optimization algorithms like RADAM and other LSE solvers to improve the mobility of MOPSO solutions, results showed that the proposed algorithm can help to noticeably improve the accuracy of SLAM algorithm on real datasets.

Key words: Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), Hybrid, Guess Aided, Multi-Objective Particles Swarm Optimization, (HGAMOPSO), Bundle Adjustment.

⁽¹⁾ Engineer Mechanical & Electrical Faculty Damascus University

⁽²⁾ Associate Professor Mechanical & Electrical Faculty Damascus University

⁽³⁾ Lecturer Mechanical & Electrical Faculty Damascus University

1. المقدمة :

تلعب عملية ضبط الحزمة دوراً مهماً في علم 2. ضبط الحزمة (Bundle adjustment):

يشير ضبط الحزمة كمصطلح إلى حزمة أشعة الضوء القادمة من النقاط المميزة في الصورة باتجاه مراكز الكاميرات التي يتم ضبطها بالنسبة لكل من النقاط المميزة ومواضع الكاميرات كما يوضح الشكل (1). [4] يمكن صياغة مسألة ضبط الحزمة رياضياً على أنها عملية تصغير لخطأ إعادة الإسقاط المعطى بالمعادلة التالية:

$$\min(e) = \min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (u'_{ij} - \pi(C_j, X_i))^2 \quad (1)$$

حيث:

X_i : هي الاحداثيات في الفضاء ثلاثي الأبعاد للنقطة i .

C_j : هو موضع الكاميرا j .

π : هي عملية إسقاط النقاط إلى مستوي الكاميرا.

u'_{ij} : قيمة البيكسل المقابل للنقطة i ضمن صورة الكاميرا j .

للتبسيط سنرمز لخطأ الإسقاط ب r

$$r_{ij} = (u'_{ij} - \pi(C_j, X_i)) \quad (2)$$

بالتعويض في (1) فإن عملية ضبط الحزمة ستكون كما يلي:

$$\min r^T r \quad (3)$$

وبتطبيق منشور تايلور من الدرجة الأولى نحصل على:

$$r(x + \delta x) = r(x) + g^T \delta x + \frac{1}{2} \delta x^T H \delta x \quad (4)$$

حيث g هي المشتق الأول ل r او ما يسمى بالترج H و هو المشتق الثاني (hessian).

بأخذ المشتق للمعادلة (4) وجعله يساوي الصفر نحصل على:

$$H \delta x = -g \quad (5)$$

الهندسة متعددة المشاهد (multi-view geometry) و بناء النماذج ثلاثية الأبعاد خاصة في البنية من الحركة (SFM)، والتموضع ووضع الخرائط المتوائت (SLAM)، والتي بدورها تُستخدم في طيف واسع من التطبيقات الهندسية في شتى المجالات العملية. [1] حيث يتم استدعاء ضبط الحزمة عادةً كمرحلة صقل نهائية لتقليل خطأ التخمين لموضع الكاميرا والنقاط ثلاثية الأبعاد، وتعد أيضاً وسيلة لإزالة الانحراف في عمليات إعادة بناء البنى التراكمية. [2] تم إقترح عدد من الطرائق لضبط الحزمة خلال العقدين الماضيين، وما زالت الأبحاث تسعى لتحسين طريقة ضبط الحزمة. [3]

يستعرض هذا المقال مفهوم ضبط الحزمة والأسس الرياضية للمسألة في المقطع الثاني، و مجموعة من الأعمال السابقة في المقطع الثالث، أما المقطع الرابع فيتطرق لتفاصيل الخوارزمية الهجينة المقترحة وكيفية إستخدامها في ضبط الحزمة ، ويبين المقطع الخامس نتائج أداء الخوارزمية المقترحة مقارنة مع ضبط الحزمة المعتمد على تقنيات الأمثلة التكرارية عند تطبيقها على مجموعة بيانات واقعية .

فيما يلي جدول بأهم الاختصارات والمصطلحات المستخدمة في البحث ومقابلاتها باللغة العربية:

الإختصار	المصطلح	المعنى
BA	Bundle Adjustment	ضبط الحزمة
PSO	Particles Swarm Optimization	خوارزمية أمثلة سرب الجسيمات
MOO	Multi Objectives Optimization	الأمثلة متعددة الأهداف
SFM	Structure From Motion	استنتاج البنية من الحركة
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping	التموضع ووضع الخرائط المتوائت
	pareto front	جبهة باريتو (الحلول الأمثل)
	loop closure	إغلاق الحلقة
LM	Levenberg-Marquardt	خوارزمية ليفبيرغ ماركواردت
SLBA	Structure less bundle adjustment	ضبط الحزمة دون الإعتماد على البنية
HGAMOPSO	Hybrid Guess Aided Multi Objective Particles Swarm Optimization	خوارزمية أمثلة سرب الجسيمات متعددة الأهداف الهجينة المعتمدة على التخمينات الأولية وزاوية الإزدحام
	non-dominated sorting	فرز الحلول وفق رتبة السيطرة لكل منها
CA	crowding angle	زاوية الإزدحام

الشكل (1) توضيح مفهوم ضبط الحزمة [3]

وبالتعويض من خلال مصفوفة اليعقوبي J 3. الأعمال السابقة:

تم اقتراح عدد من الطرائق لضبط الحزمة خلال العقدتين الماضيتين، وما زالت الأبحاث تسعى لتحسين طريقة ضبط الحزمة وتقسّم هذه الأبحاث إلى محورين أساسيين: المحور الأول يركز على جعل ضبط الحزمة أكثر دقة وفعالية من خلال تقليص الخطأ.

في حين أن المحور الثاني يركز على تقليل حجم وتكرار ضبط الحزمة بحيث يجعلها أقل كلفة حسابية وأسرع. [3]

ولقد باتت العديد من برمجيات ضبط الحزمة مفتوحة المصدر ومتاحة للإستخدام بسهولة مثل [5][6][7] وغيرها، ومع ذلك لاتزال عملية ضبط الحزمة تمثل عنق الزجاجة في تطبيقات البنية من الحركة ضمن النطاقات الواسعة بسبب تخزين المصفوفات الضخمة والعمليات المتعددة عليها فعلى سبيل المثال ليكن لدينا n صورة و m نقطة ثلاثية الأبعاد سيكون التعقيد من أجل خوارزمية (Levenberg-Marquardt) بنسختها التقليدية المستخدمة لضبط الحزمة من رتبة $O((m+n)^3)$ عملية حسابية من أجل كل دورة أمثلة، وإستخدام ذاكرة من رتبة $O((m+n)m.n)$ وبالتالي فإن كلفتها الحسابية مرتفعة جداً.

أوجدت العديد من الطرائق التي تسعى إلى تقليص هذه الكلفة ومنها طريقة مكمل شور (Schur complement) التي تساعد في تقليل العمليات الحسابية لرتبة $O(m^3+m.n)$ لكل دورة أمثلة و إستخدام ذاكرة من رتبة $O(m.n)$ ، ويمكن التقليل أكثر بالإعتماد على البنى الثانوية المتفرقة

حيث: $H = J^T J + S, g = J^T r$ ويمكن إهمال S عندما تكون صغيرة بما يكفي فنحصل على معادلة غوص نيوتن التي تجعل المسألة عبارة عن مسألة تخمين المربعات الصغرى (LSE):

$$J^T J \delta x = -J^T r \quad (6)$$

ولكن تعاني طريقة غاوص نيوتن من عدم القدرة على الوصول لحل عندما تكون المصفوفة $J^T J$ شاذة (singular) ولتجنب ذلك يمكن إستخدام صيغة ليفينبيرغ (Levenberg-Marquardt) كما يلي:

$$(J^T J + \lambda I) \delta x = -J^T r \quad (7)$$

وبحل مسألة التخمين وفق تابع الكلفة الموضح بالمعادلة (7) نحصل على حل لمسألة ضبط الحزمة. [3]

ولكن كما أوضحنا سابقاً أن الطرائق التكرارية بشكل عام تعاني من مشكلة الوقوع في القيم الصغرى محلياً، وبالتالي يجب أن تكون التخمينات الأولية دقيقة إلى حد ما لتجنب تلك المشكلة ولكن لا توجد طريقة لضمان صحة تلك التخمينات وبالتالي ممكن إيجاد طرائق أنسب لحل مسألة ضبط الحزمة وهو ما سوف يتم إيضاحه في القسم الرابع من هذا المقال.

أجل إستخدام مثل هذه الخوارزميات في التطبيقات الهندسية المشابهة.

4. الخوارزمية المقترحة:

في هذا القسم سوف يتم استعراض تفاصيل الخوارزمية المقترحة وأسباب إختيار كل جزء منها بإختصار تجنباً للإطالة .

1.4- ضبط الحزمة دون الإعتماد على البنية (Structure less bundle)

:(adjustment)

أول تحدي يواجه المطورين في أي مسألة أمثلة يكون عادة صياغة المسألة بالطريقة الأنسب، وكما بينا في المقطع الثاني من هذا المقال فإن تمثيل مسألة ضبط الحزمة يتطلب أمثلة متغيرات الكاميرا والنقاط المميزة، وبالتالي فإن حجم متغير البحث سوف يكون من أجل n كاميرا و m صورة سيكون لدينا الالف النقاط أن لم يكن عشرات الآلاف ومئات المواضع للكاميرا وبالتالي فإن إستخدام هذه الصياغة للمسألة سيكون له كلفة حسابية عالية جداً لذلك تم البحث عن تمثيل بديل وهو ما وجدناه لدى الباحثين في [14] حيث أنهم أثبتوا جبرياً إمكانية الإستغناء عن نقاط البنية من خلال إستخدام القيود ثلاثية المشاهد (three-view constraints)

الموضحة بالشكل (2) والمعادلات (8-9-10):

$$g_{2v}(x_k, x_l) = q_k \cdot (t_{k \rightarrow l} \times q_l) \quad (8)$$

$$g_{2v}(x_l, x_m) = q_l \cdot (t_{l \rightarrow m} \times q_m) \quad (9)$$

$$g_{3v}(x_k, x_l, x_m) = (q_l \times q_k) \cdot (q_m \times t_{l \rightarrow m}) - (q_k \times t_{k \rightarrow l}) \cdot (q_m \times q_l) \quad (10)$$

$$q_i = R_i^T K_i^{-1} p_i \quad (11)$$

حيث :

x_k, x_l, x_m : الإحداثيات الثنائية للنقط المتقابلة في المشاهد الثلاثة.

g_{2v} : قيد ثنائي المشاهد يربط بين مشهدين

g_{3v} : قيد ثلاثي المشاهد يربط بين ثلاثة مشاهد.

$t_{k \rightarrow l}$: شعاع الإنتقال الخطي من الإطار k إلى الإطار l .

R_i : مصفوفة الدوران للكاميرا i .

K_i : مصفوفة البارامترات الداخلية للكاميرا i .

(secondary sparse structure) كما في [8] . وبالرغم من إمكانية تقليل التعقيد إلا أن الطرائق التكرارية تعاني غالباً من الوقوع في القيم الصغرى محلياً وخاصة عندما تكون التخمينات الأولية بعيدة عن الحل الأمثل وهو ما ينعكس سلباً على دقة عملية ضبط الحزمة بإستخدامها. [9]

قام الباحثون في [10] بإستخدام طريقة التدرج المترافق (conjugate gradients) من أجل حل مسألة تخمين المربعات الصغرى بدون إستخدام تقنية التقليل المعتمدة على مكمل Schur، وكذلك قاموا بإستخدام تقنية تحليل (QR- decomposition) لتحليل مصفوفة البعقوبي وذلك من دون تهميش النقاط العلامة (landmarks) . في حين قام Agarwal وآخرون بتقديم طريقة التدرج المترافق المعتمدة على مكمل schur [6]. وكذلك قام العديد من الباحثين بالإعتماد على مكمل schur وتطويراته من أجل رفع الكفاءة والدقة لعملية ضبط الحزمة [7]. ومؤخراً قدم الباحثون في [11] طريقة تعتمد على تحليل نظام الكاميرا المقلص (reduced camera system) وتضمينه ضمن طريقة (Levenberg-Marquardt). في حين أن Demmel وآخرون [12] قاموا بإستخدام تهميش الفضاء الصفري وتحليل المصفوفات إعتياداً على (QR decomposition). واتجه قسم آخر من الباحثين باتجاه ادخال تقنيات الذكاء الإصطناعي في حل مسألة ضبط الحزمة حيث قام الباحثون في [9] بإستخدام الخوارزمية الجينية لإيجاد التوضع الصحيح للصور البانورامية المأخوذة جواً، حيث أن الخوارزمية الجينية تكون مسؤولة عن تخمين زوايا الدوران فقط كون إرتفاع الكاميرا يكون ثابت . في حين قام الباحثون في [13] بإستخدام خوارزمية أمثلة سرب الجسيمات (PSO) من أجل معايرة الكاميرا وقد ساعد إستخدام هذه الخوارزمية في تقليل الحاجة لنقاط تحكم من أجل المعايرة وهو ما يجعل تلك العملية أكثر كفاءة. ولكن وبحسب اطلاعنا من خلال الدراسات المرجعية لا يوجد حتى الآن طريقة اعتمدت على خوارزميات أمثلة متعددة الأهداف هجينة ومعظم الأبحاث التي استخدمت خوارزميات الأمثلة سابقاً لم تكن موجهة لتطبيقات ضبط الحزمة عموماً، إنما لتطبيقات محددة كما رأينا في [9] و [13]. وبالتالي سيقدم هذا البحث خوارزمية أمثلة متعددة الأهداف هجينة من أجل ضبط الحزمة بشكل عام وهو ما سيمهد الطريق من

الشكل (2) توضيح للقيود ثلاثية المشاهد [14]

، حيث أن هذه النسبة المئوية من الجسيمات الأولية تُنشأ وفقاً لتوزيع غوسي في محيط التخمين الأولي المعطى. بعد ذلك تبدأ عملية تحديد الحلول المسيطرة بواسطة العملية (non-dominated sorting)، حيث يعتبر الحل A مسيطراً على الحل B في حال كانت قيم كل تابع الهدف ل A أفضل أو تساوي قيم التتابع الهدف ل B وتوجد على الأقل قيمة واحدة لتتابع الهدف ل A هي أفضل من القيمة المقابلة لتتابع الهدف للحل B. وبهذا الشكل تكون قد انتهت عملية التهيئة للسرب الأولي وتبدأ بعد ذلك الدورة التكرارية للخوارزمية.

P_i : مواضع البيكسلات المقابلة للنقاط المميزة في الكاميرا i. يمكن ملاحظة أن هذا التمثيل يساعد بشكل كبير في تخفيض حجم المتغيرات المراد أمثلتها فقد أصبحت متغيرات الكاميرا فقط بدل من متغيرات الكاميرا والنقاط المميزة، وبالتالي سيخفف هذا التمثيل من العبء الحسابي ومن استهلاك الذاكرة بشكل كبير.

2-4. خوارزمية أمثلة سرب الجزيئات متعددة الأهداف الهجينة :

إن الخوارزمية الهجينة المقترحة في هذا البحث عبارة عن تطوير لخوارزمية أمثلة سرب الجسيمات متعددة الأهداف بالإعتماد على التخمينات الأولية وزاوية الإزدحام (Guess Aided Multi Objective Particles Swarm Optimization) GAMOPSO التي تم تقديمها ببحث سابق حيث تم إضافة مجموعة من التعديلات لتصبح قادرة على التعامل مع ضبط الحزمة وفيما يلي سيتم شرحها مع التعديلات التي طرأت عليها:

1-2-4 خوارزمية HGAMOPSO

يبين المخطط التدفقي في الشكل (3) الخطوات الأساسية لخوارزمية HGAMOPSO (Hybrid Guess Aided Multi Objective Particles Swarm Optimization) حيث توضح الصناديق الملونة باللون الأحمر العناصر الإضافية التي تمت إضافتها لخوارزمية MOPSO التقليدية حيث تبدأ الخوارزمية HGAMOPSO بعملية تهيئة السرب الأولي بالإعتماد على التخمينات الأولية ونسبة مئوية من السرب تحدد بالمعامل $InitPercent$

- خلال كل دورة من دورات الخوارزمية تتم العمليات التالية:
- 1- تطبيق التحسين باستخدام التهجين مع خوارزمية RADAM على أفضل حل نسبة ل $G3$ فنحصل على $impSol$.
 - 2- نضيف $impSol$ لمخزن الحلول المتفوقة repository.
 - 3- من أجل كل جسيم p ضمن السرب نقوم بالخطوات التالية:

- نختار قائد L للجسيم وفق الآلية الهجينة التي سيتم شرحها لاحقاً.
- نحسب السرعة وفق المعادلة :

$$v_{ij} = wv_{ij} + c_1r(pb_{ij} - x_{ij}) + c_2r(L - x_{ij})$$

حيث c_1 و c_2 هما معامل المعرفة والمعامل الإجتماعي و w هو عزم عطالة الجسيم و pb_{ij} هو أفضل موضع مر به الجسيم سابقاً .

- إنشاء نسخة محرك nP من الجسيم P وفق معادلة تغير الموضع التالية :

$$nP \cdot x_{ij} = P \cdot x_{ij} + v_{ij}$$

- تطبيق الطفرة على الجسيم إذا كان ضمن النسبة PM وينتج عن ذلك جسيم جديد mP
 - في حال كان mP أفضل من nP نسخ nP إلى mP
 - إضافة nP إلى السرب الجديد $newSwarm$
- 4- دمج السرب القديم والجديد ضمن سرب واحد $mSwarm$
- 5- حساب الترتيب $Ranks$ وفقاً لعدد الحلول المسيطرة على كل حل ضمن $mSwarm$ باستخدام $non-dominated sorting$
- 6- حساب كل من مسافة الإزدحام وزاوية الإزدحام للحلول باستخدام العملية $CompCDCA$.
- 7- استخراج حلول جديدة بعدد يساوي $numberOfParticles$ من الحلول الحالية المرتبة وفقاً لل $Rank$ ومسافة وزاوية الإزدحام من أجل إستعمالها كسرب حالي للدورة القادمة بالإعتماد على العملية $ExtractNextSwarm$.
- 8- إيجاد جبهة الباريتو (pareto front) أو بمعنى آخر الحلول الأفضل من السرب الحالي لتحديث مخزن الحلول المتفوقة.

الشكل (3) المخطط التدفقي لخوارزمية HGAMOPSO

الشكل (4) المخطط التدفقي لعملية التهيئة المعتمدة على التخمين الأولي

2-2-4-2- التهيئة المعتمدة على التخمين الأولي:

يبين الشكل (4) المخطط التدفقي لعملية التهيئة المعتمدة على التخمين الأولي حيث يتم في البداية إحتساب عدد الجسيمات المكافئ للنسبة المطلوبة، ويتم توليد تلك الجسيمات حول التخمين الأولي ضمن مجال يحدد توزيع غوصي عشوائي، وبعد الانتهاء من توليد العدد المطلوب من الجسيمات حول التخمين يتم توليد باقي الجسيمات بشكل عشوائي على كامل المجال. يتم اختبار كل جسيم من الجسيمات في حال تجاوز حدود مجال البحث ويتم تصحيح القيم وجعلها ضمن مجال البحث، وبعد ذلك يتم إحتساب قيم توابع الهدف للجسيم وتخزينها ضمن خانة Cost ليتم الاستفادة منها لاحقاً عند تقييم الحلول.

3-2-4- زاوية الإزدحام crowding angle:

إن مفهوم زاوية الإزدحام تم تطويره بالإعتماد على مفهوم تكمية الزاوية (angle quantization) الذي تمت إضافته لخوارزمية NSGA-II [15]. يوضح الشكل (5) مفهوم زاوية الإزدحام، حيث أن الفكرة تقوم على تقسيم فضاء البحث إلى قطاعات زاوية متساوية، ويتم إحتساب عدد الحلول في كل قطاع وإختيار الحلول الجديدة بحيث تغطي القطاعات المستكشفة بشكل أقل؛ مما يساعد في تغطية مجال البحث بشكل أفضل، ويتيح توزيع متوازن للحلول، أي أننا نركز في إختيار الحلول على الحلول التي تقع في القطاعات التي تحوي عدد قليل من الحلول، كي لا تبقى الحلول متركرة في قطاعات دون الأخرى.

ضمن هذا البحث تم تطوير مفهوم زاوية الإزدحام بحيث أصبح قادر على التعامل مع أكثر من تابعي هدف، وذلك من خلال إسقاط قيمة التوابع الهدف على مستوي محدد بتابعي هدف في كل مرة، بحيث تتولد زاوية إزدحام مستقلة بين كل محورين من محاور توابع الهدف، كما يوضح الشكل (6) a_{12} هي الزاوية بعد إسقاط قيمة توابع الهدف على المحور المستوي المحدد بتابعي الهدف F_1 و F_2 وكذلك الأمر بالنسبة ل a_{13} و a_{23} . وتم إعتداد طريقة إحتسابية لإختيار إحدى تلك الزوايا لتقييم توزيع الحلول بالإعتماد عليها في كل مرة.

الشكل (5) توضيح مفهوم زاوية الإزدحام

الشكل (6) تعميم مفهوم زاوية الإزدحام من أجل ثلاثة توابع هدف

الشكل (7) صورة من السيناريو المستخدم
الجدول (1) توصيف السيناريو المستخدم

المدة	87.09 ثانية
طول المسار	21.455 م
متوسط سرعة الانتقال الخطية	0.249 م/ثانية
متوسط سرعة الانتقال الزاوية	10.188 درجة/ثانية
ابعاد المسار ضمن الفراغ	0.54*4.89*5.12 م
آخر تعديل بتاريخ	07 Aug 2012

4-2-4- آلية إختيار القائد الهجينة :

يتم إختيار قائد السرب ضمن خوارزمية MOPSO التقليدية وفق آلية (roulette wheel) العجلة الدوارة حيث يتم إختيار حل من الحلول المتفوقة في الدورات السابقة ، ولكن هذه الآلية لا تضمن التقارب السريع للخوارزمية خاصة في التطبيقات المعقدة مثل ضبط الحزمة؛ لذلك قمنا بتطوير آلية هجينة تساعد في ضمان التقارب من خلال دمج تقنيات التناقص المتدرج باستخدام خوارزمية (RADAM) [16] والتي تعد من أحدث وأفضل خوارزميات التدرج، حيث أننا نختار واحد من الحلول المتفوقة في الدورات السابقة وفقاً للقيود G3 ونقوم بتطبيق التدرج عليه من أجل تحسين قيمته، ومن ثم نستخدمه كقائد لنسبة من جسيمات السرب، وبالتالي نشر تأثير هذا التحسين والذي بدوره يساعد في اكتشاف حلول أفضل أثناء حركة باقي الجسيمات باتجاه القائد.

وبالتالي تم تنفيذ خوارزمية ORBSLAM[19] والتي تعتمد على السمات البصرية المستخلصة باستخدام ORB بنسختين الأولى تعتمد ضبط الحزمة التقليدي باستخدام Levenberg-Marquardt [20]، والآخرى تعتمد ضبط الحزمة باستخدام HGAMOPSO. وقد تم إعادة التجارب 10 مرات في كل مرة يتم فيها اخذ نواة (seed) مختلفة لمولد الأرقام العشوائية ليتم اختبار أداء الخوارزمية احصائياً. تبين مجموعة الأشكال (12) الخريطة المرسومة والمسار الناتج عن الخوارزمية المقترحة HGAMOPS باللون الأزرق والمسار الفعلي باللون الأخضر والمسار للخوارزمية التقليدية Levenberg-Marquardt باللون الأحمر.

ويمكن تلخيص النتائج التي حُصِلت من مجموعة التجارب على مجموعة البيانات الحقيقية من الجدول (2)، و الرسم الصندوقي (Box plot) الموضح بالشكل (9)، اللذين يوضحان مقدار وسطي جذر مربعات الأخطاء في الموضع، والجدول (3) و الرسم الصندوقي (Box plot) الموضح بالشكل (10)، اللذين يوضحان مقدار وسطي جذر مربعات الأخطاء في الاتجاه، حيث يبدو جلياً تفوق نسخة خوارزمية ORB-SLAM المعتمدة على ضبط الحزمة باستخدام HGAMOPSO، على نسخة ORB-

5. التطبيق العملي والنتائج :

تم اختبار الخوارزمية على ثلاثة مراحل الأولى هي لاختبار أداء الخوارزمية في الأمثلة على مسائل أمثلة متعددة الأهداف ومن ثم تم الاختبار على سيناريوهات محاكاة لمسألة ضبط الحزمة وتم نشر نتائج المرحلتين السابقتين في ورقتين بحثيتين [17]، [18] وضمن هذه الورقة البحثية سيتم اختبار فعالية الخوارزمية كجزء من خوارزمية ORBSLAM حيث سنستبدل آلية ضبط الحزمة التقليدية فيها بخوارزمية HGAMOPSO حيث يوضح الشكل (8) المكونات الأساسية لخوارزمية ORBSLAM ومكان استخدام الخوارزمية المقترحة، ومن ثم نقوم بتطبيقها على مجموعات بيانات واقعية مقدمة من جامعة ميونخ التقنية (TUM RGB-D benchmark) حيث أنها تحتوي على مجموعة من الفيديوهات الملتقطة بواسطة كاميرا العمق ثلاثية البعد (Asus Xtion) تم إختيار السيناريو (freiburg3 long office loop household) كونه يحتوي على إغلاق حلقة (closure) وهو ما يساعد في اختبار أداء خوارزمية ORBSLAM بشكل أفضل وفيمايلي توصيف للسيناريو المستخدم:

والرسم الصندوقي الموضح بالشكل (11) زمن التنفيذ لكل من الخوارزميتين خلال التجارب العشر حيث يتم التوفير بالزمن وسطياً 43% ويصل التوفير إلى 62% وبالتالي توضح النتائج تفوق واضح لخوارزمية خوارزمية على HGAMOPSO .Levenberg

SLAM المعتمدة على ضبط الحزمة باستعمال Levenberg، فيكون وسطي الخطأ في الموضع للخوارزمية المقترحة أقل بـ 26%، ويصل عند مقارنة أسوأ حالة للخوارزميتين إلى 60%، ووسطي خطأ الاتجاه أقل بـ 37%، ويصل عند مقارنة أسوأ حالة للخوارزميتين إلى 66%، وكذلك يوضح الجدول (4)

الشكل (8) إستبدال عملية ضبط الحزمة التقليدية بخوارزمية ORBSLAM ضمن خوارزمية HGAMOPSO

الشكل (9) مقارنة الخطأ بالانتقال خلال التجارب العشر

الشكل (10) مقارنة الخطأ بالإتجاه خلال التجارب العشر

الشكل (11) مقارنة زمن التنفيذ خلال التجارب العشر

الجدول (2) جذر متوسط مربعات أخطاء الموضع [cm]

ORB based HGAMOPSO	ORB based Levenberg	نواة المولد العشوائي
1.62	1.86	1
1.62	1.98	2
1.61	1.79	3
1.68	2.17	4
1.59	2.04	5
1.65	1.97	6
1.68	4.15	7
1.59	2.04	8
1.61	2.02	9
1.66	2.16	10
1.631	2.218	الوسطي
1.68	4.15	أسوء حالة

الجدول (3) جذر متوسط مربعات أخطاء زاوية الاتجاه [deg]

ORB based HGAMOPSO	ORB based Levenberg	نواة المولد العشوائي
0.59	0.60	1
0.54	1.69	2
0.61	0.06	3
0.57	0.48	4
0.55	0.68	5
0.61	1.01	6
0.53	0.67	7
0.57	1.77	8
0.55	1.62	9
0.56	0.41	10
0.568	0.899	الوسطي
0.61	1.77	أسوء حالة

الجدول (4) زمن التنفيذ [sec]

ORB based HGAMOPSO	ORB based Levenberg	نواة المولد العشوائي
242.07	396.51	1
242.15	398.22	2
247.31	651.59	3
245.04	404.74	4
248.03	410.94	5
243.37	402.11	6
242.03	389.84	7
246.36	406.14	8
245.99	406.30	9
247.89	410.59	10
245.02	427.70	الوسطي
248.03	651.59	أسوء حالة

المسارات للنواة العشوائية 2

المسارات للنواة العشوائية 1

المسارات للنواة العشوائية 4

المسارات للنواة العشوائية 3

المسارات للنواة العشوائية 6

المسارات للنواة العشوائية 5

المسارات للنواة العشوائية 8

المسارات للنواة العشوائية 7

المسارات للنواة العشوائية 10

المسارات للنواة العشوائية 9

الشكل (12) مجموعة مقارنات المسارات التي ولدتها الخوارزمية المقترحة والمرجعية مع المسارات الفعلية

الخلاصة:

تم خلال هذا البحث تقديم خوارزمية HGAMOPSO الجديدة وتم إستخدامها لضبط الحزمة ، حيث أنها تستثمر التقنيات المستخدمة في خوارزميات التحسين التقليدية مثل RADAM وتقنيات تخمين الخطأ الأصغر (LSE) الأخرى لتحسين حركة الحلول وتقاربها، وأظهرت النتائج أن الخوارزمية المقترحة يمكن أن تساعد في تحسين الدقة حيث تم تقليل وسطي الخطأ بالموضع لنسبة تصل إلى 60% ووسطي الخطأ بالاتجاه لنسبة تصل إلى 66%، بالإضافة للكفاءة من حيث تقليل حجم الذاكرة المستخدمة حيث أننا لم نعد بحاجة إلى تخزين مصفوفات اليعقوبي المعتمدة في خوارزمية ليفنيرغ ومن حيث زمن التنفيذ حيث تم تقليصه إلى 62% من زمن لعملية ضبط الحزمة الذي تم إيضاحه ضمن النتائج . ويمكن تفسير ذلك من خلال التحسينات التي تم اقتراحها فالتجهين مع خوارزمية RADAM ساعد في تحريك الحلول باتجاه القيم المثلى دون حدوث تذبذب، والحصول على دقة أفضل وكون الخوارزمية تبحث خلال كل دورة بإستخدام مجموعة من الحلول فإنها تستطيع التقارب بعدد دورات أقل من خوارزميات البحث التكرارية التي تعتمد على تحريك حل وحيد، وبالتالي زمن تنفيذ أقل يصل إلى نسبة توفير 62% كما أوضحت التجارب.

المراجع :

- [1] Q. Demoulin, F. Lefebvre-Albaret, A. Basarab, D. Kouamé, and J. Y. Tournéret, "Wing 3D reconstruction by constraining the bundle adjustment with mechanical limitations," in *European Signal Processing Conference*, 2021, vol. 2021-Janua, no. December 2020, pp. 570–574, doi: 10.23919/Eusipco47968.2020.9287727.
- [2] W. Song, S. Liu, X. Tong, C. Niu, and Z. Ye, "Combined Geometric Positioning and Performance Analysis of Multi-Resolution Optical Imageries from Satellite and Aerial Platforms Based on Weighted RFM Bundle Adjustment," 2021.
- [3] Y. Chen, Y. Chen, and G. Wang, "Bundle Adjustment Revisited," 2019, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1912.03858>.
- [4] B. Triggs *et al.*, "Bundle Adjustment – A Modern Synthesis To cite this version : Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," 2010.
- [5] and O. S. Agarwal, K. Mierle, "Ceres solver." 2010, [Online]. Available: <http://ceres-solver.org>.
- [6] S. Agarwal, N. Snavely, S. M. Seitz, and R. Szeliski, "Bundle adjustment in the large," *Lect. Notes Comput. Sci. (including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect. Notes Bioinformatics)*, vol. 6312 LNCS, no. PART 2, pp. 29–42, 2010, doi: 10.1007/978-3-642-15552-9_3.
- [7] and S. M. S. C. Wu, S. Agarwal, B. Curless, "Multicore bundle adjustment." The 24th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2011.
- [8] K. Konolige, "Sparse Sparse Bundle Adjustment," 2010, doi: 10.5244/C.24.102.
- [9] C. Zhang, G. Wen, C. Wu, H. Wang, Z. Shang, and Q. Zhang, "Genetic algorithm for bundle adjustment in aerial panoramic stitching," in *Sixth International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP 2014)*, 2015, vol. 9443, no. Icgip 2014, p. 94431G, doi: 10.1117/12.2178852.
- [10] Å. Björck and T. Elfving, "Accelerated projection methods for computing pseudoinverse solutions of systems of linear equations," *Bit*, vol. 19, no. 2, pp. 145–163, 1979, doi: 10.1007/BF01930845.
- [11] L. Zhou *et al.*, "Stochastic Bundle Adjustment for Efficient and Scalable 3D Reconstruction,"

- [12] N. Demmel, C. Sommer, D. Cremers, and V. Usenko, “Square Root Bundle Adjustment for Large-Scale Reconstruction,” no. 2, 2021, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2103.01843>.
- [13] S. A. Fakhri and S. A. Fakhri, “Investigating the effect of PSO algorithm on reducing control points in camera calibration,” *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci. - ISPRS Arch.*, vol. 42, no. 4/W18, pp. 363–369, 2019, doi: 10.5194/isprs-archives-XLII-4-W18-363-2019.
- [14] V. Indelman and F. Dellaert, “Incremental light bundle adjustment: Probabilistic analysis and application to robotic navigation,” *Cogn. Syst. Monogr.*, vol. 23, pp. 111–136, 2014, doi: 10.1007/978-3-662-43859-6_7.
- [15] A. Metiaf, Q. Wu, and Y. Aljeroudi, “Searching With Direction Awareness: Multi-Objective Genetic Algorithm Based on Angle Quantization and Crowding Distance MOGA-AQCD,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 10196–10207, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2890461.
- [16] L. Liu *et al.*, “On the Variance of the Adaptive Learning Rate and Beyond,” pp. 1–14, 2019, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1908.03265>.
- [17] M. Alndiwee, R. Hamdan, and M. M. Mahairy, “A Novel Multi-Objective Particles Swarm Optimization Algorithm based on Initial Guess and Crowding Angles (GAMOPSO),” *Damascus Univ.*, 2021.
- [18] M. Alndiwee, R. Hamdan, and M. M. Mahairy, “A Novel Bundle Adjustment Algorithm Based on Hyper Multi- Objective Particles Swarm Optimization (HGAMOPSO),” *Damascus Univ.*, 2022.
- [19] R. Mur-Artal and J. D. Tardos, “ORB-SLAM2: An Open-Source SLAM System for Monocular, Stereo, and RGB-D Cameras,” *IEEE Trans. Robot.*, vol. 33, no. 5, pp. 1255–1262, 2017, doi: 10.1109/TRO.2017.2705103.
- [20] M. I. A. Lourakis and A. A. Argyros, “Is Levenberg-Marquardt the most efficient optimization algorithm for implementing bundle adjustment?,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*, 2005, vol. II, pp. 1526–1531, doi: 10.1109/ICCV.2005.128.